

ХАНАФИЙ ФАҚИХЛАРИНИНГ ХАДИСЛАРНИ ДАЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛИ

Қамбаров Азамхон Муҳаммадали ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

“Исломшунослик ва ислом цивилизациясини

ўрганиш ICESCO” кафедраси ўқитувчиси

e-mail. qambarovazam2507@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049842>

Аннотация Фақиҳларнинг бир неча авлодларининг олиб борган фаолиятлари туфайли Мовароуннаҳр мактабининг анъаналари ва унинг намоёндалари асарлари ханафийлик мазҳабида бўлган турли минтақаларда кенг тарқалди. Мовароуннаҳрлик муаллифларнинг асарлари фикҳ амалиётида қўлланма сифатида ҳам, талабаларни ўқитишда дарслик сифатида ҳам фойдаланилди.

Ушбу мақолада муҳаддисларнинг ханафий мазҳаби усулига кўра далиллаш услуби ва у бўйича ҳукм чиқарилган фатволар ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлинади.

Калит сўзлар: Абу Ҳанифа, Иброҳим ан-Нахаъий, аш-Шаъбий, Ҳасан ал-Басрий, Муҳаммад Шайбоний, Ханафий мазҳаби, Мутавотир, машҳур, Оҳод, сиқа.

Ханафийлик мазҳабининг ўзига хос хусусиятларига келсак шахсан Абу Ҳанифа ижтиҳод қилар экан, амал қилган (риоя қилган) усулини қуйидагича изоҳлаган: “Аллоҳнинг китобини қабул қиламан. Ундан топа олмасам Расулulloҳ (с.а.в)нинг ишончли олимлар наздида маълум, машҳур суннати билан амал қиламан. Ундан ҳам топа олмасам мен ҳоҳлаган бирорта асҳоби икромнинг раъйини оламан. Фақат иш Иброҳим ан-Нахаъий, аш-Шаъбий, ал-Ҳасан ал-Басрий ва Атога келса, мен ҳам улар каби ижтиҳод қиламан”¹

Абу Ҳанифанинг фикҳи “шахс фойдаси ва зарарига бўлган нарса, яъни яхши ҳамда ёмонни таниш” дея таърифлар ва масалаларнинг ҳукмларини китоб (Қуръон), суннат, ижмоъ ва қиёс каби шаръий далиллардан бирортасига боғларди. Ҳар қандай фикҳий масала аввало Қуръон оятлари билан солиштирилади. Оятнинг ибора, ишора, иқтизо (*тақозо этган ҳолат*) ёки далолатида бирор нарса бўлса унга боғлиқ ҳолда ҳал қилинар эди. Қуръондан бирор ҳукм топилмаса, суннатга мурожаат қилинади. Фақат Ханафийларнинг суннат Пайғамбар с.а.в га бевосита боғланган эканини аниқлаш борасида ўзига хос усублари мавжуд.

*Мутавотир*² ва *машҳур*³ ҳадислардан ташқаридаги *ҳабари воҳид* ва *мурсал* ҳадислар шахсий тадқиқотга ҳавола этилади.

Абу Ҳанифа *ҳабари воҳид*ни⁴ (ягона ровий томонидан ривоят қилинаётган ҳадис) ровийнинг ишончли (*сиқа* – *ثِقَّة*), фақиҳ ва адолатли бўлиши; ривоят қилаётган

¹ ал-Маккий, Маноқиб, I, 74-78; аз-Заҳабий, Маноқиб, б. 20-21.

² ал-Баззозий, Маноқиб, II, 125 Улар Абу Юсуф ва Зуфардир”.

² **Мутавотир ҳадис** (الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ) – муайян адад билан чекланмайдиган микдордаги йўллар билан ривоят қилинган ҳадис. *Лугавий маъноси:* «Мутавотир» сўзи, «кетма-кет келиши» деган маънони англатади.

³ **Ровийларнинг ҳар бир табақасида уч ва ундан ортик киши ривоят қилиб мутавотир даражасига етмаган ҳадисни машҳур ҳадис** дейилади. *Лугавий маъноси:* Машҳур – “зоҳир бўлган” деган маънони англатади. Барчага зоҳир бўлгани учун бу ҳадис машҳур деб аталади.

⁴ Муайян адад билан чекланган йўллар билан ривоят қилинган ҳадис – «Оҳод» (أَحَادٌ) ҳадис дейилади. *Лугавий маъноси:* «Оҳод» сўзи «Аҳад» (أَحَدٌ) сўзининг кўплигидир. “Ягона” ёки “битта” деган маънони билдиради. **Оҳод ҳадис** (ёки уни «*ҳабар ал-воҳид*») деб ҳам юритилади) бу – бир киши ривоят қилган ҳадисдир.

нарсасига зид бўлган фаолиятда бўлмаслиги шарти билан қабул қилади. Масалан Абу Хурайра (в. 58/677) ривоят қилган “Бирортангизни идишига ит тегинса, уни тоза тупроқ билан етти марта ювсин (тозаласин)” (Бухорий, *Вуду'*, 33; Муслим, *Таҳорат*, 89, 91, 92, 93) ҳадисини Абу Ҳанифа қабул қилмайди. Чунки Абу Хурайра бу ҳадисга кўра иш қилмайди ва бундай бир идишни уч марта тозалаш билан кифоланар эди. Бу шаклдаги ҳадисни ривоят нуқтаи назаридан заифлаштириш бирга ҳаттоки, Абу Хурайра иснодини ҳам шубҳали бир ҳолатга олиб бормоқда. Абу Ҳанифанинг *Оҳод хабарларни қабул қилишда асос бўлган принципларни қуйидаги шаклда қисқача баён қилиш мумкин:*

- 1) *Оҳод хабар*, Ислом ҳуқуқи манба (масдар)лари бирма-бир тадқиқот қилингандан кейин қўлга киритиладиган умумий асосларга кўра белгиланади. Агар *оҳод хабар* бу асослар билан қарама-қарши келиб қолса, икки далилдан энг қувватлиси олинади; зид келиб қолган ягона ровийга эга *хабар* тарк қилиниб сўз юритилаётган асосга суянилади ва бундай бир хабар “шозз” (شاذ) деб ҳисобланади.
- 2) *Оҳод хабар* Қуръоннинг асосий мазмунига (âtm'e) ёки Қуръонда топиладиган бирор лафзга (*зоҳирий маъноси*) зид бўлса, хабар тарк этилган ҳолда Китоб (Қуръон) билан амал қилинади. Бу ерда ҳам икки далилдан энг қувватлисини устун кўриш мумкин. Чунки Қуръоннинг субути (бизларгача етиб келиши) қатъийдир. Бироқ Абу Ҳанифага кўра, қуръон лафзларининг маъноларга *далолати* нуқтаи назаридан Қуръон лафзларининг *зоҳирий маъноси* ва асосий маънолари қатъий ҳисобланади.
- 3) *Оҳод хабар*, Қуръони каримнинг *омм* (умум маънони ифода этувчи лафзи) ва зоҳирий маъноларига зид келмаслиги шарти билан унинг мужмал (муфассал баён қилинмаган) лафзларини очиб берса, қабул қилинади. Бу дегани оҳод хабар қуръони каримда бўлмаган ҳукми қуръони каримга қўшиш маъносида келмайди.
- 4) *Оҳод хабар машхур суннат* билан зид келиб қолса, қувватли бўлган *машхур суннат* асосга олинади.
- 5) *Оҳод хабар*, ўзи каби ёлғиз ровийга эга бўлган *хабар* билан қарама-қарши келиб қолса, ровийси билимдон ва фақиҳ бўлгани афзал кўрилади.
- 6) Икки хабарнинг бирисида, санад ёки матн нуқтаи назаридан ортиқча лафз ёки (ровий зиёда) бўлса, ихтиёт жиҳатини эътиборга олиб зиёда келган лафз қабул қилинмайди.
- 7) *Оҳод хабар* билан ҳеч ким сақланиши имкони бўлмаган (*умумул балва*) яъни, тез-тез содир бўлгани учун ҳамма бажаришга мажбур бўлган масалаларда оҳод хабарларга амал қилинмайди. Бу каби ҳолатларда хабарнинг мутовотир ёки машхур бўлиши шарт қилинади;
- 8) Яна Абу Ҳанифа *оҳод хабар* ларни салаф (саҳоба, тобиъийн ва табаъа тобиъийн) уламолардан ҳеч ким танқид ва тана қилмаган бўлиши;
- 9) Ровий хабарни эшитган ёки кўрган вақтидан то ўзидан кейинги ровий нақл қилган вақтигача хотирасида сақлаган бўлиши, хабарни кимдан олганини эслай олмаси ҳолатида ёзганига эшониб қолмаслиги;
- 10) Шубҳали ҳолатларда амалга оширилмаган ҳад (жазолар)га боғлиқ масалаларда бошқа ривоятлар мавжуд бўлган тақдирда эҳтиёт жиҳати афзал кўрилишининг *şüpheli hallerde uygulanmayan had cezalarında değişik rivâyetler bulunursa, ihtiyat yönünün tercih edilmesi;*

başka haberlerle desteklenene âhâd haberlerin alınması gibi prensipler geliştirmiştir⁵.

Фақиҳларга кўра *Мурсал* ҳадисларни далил сифатида қабул қилиш учун ҳам баъзи шартлар кўзда тутилган. Санади Пайғамбаргача етиб бормаган ва санадида узилиш бўлган ҳадис *мурсал* ёки *мунқатиъ* ҳадис деб юритилади. Шофеъийлар *мурсал*ни қабул қилиш учун бир қанча шартларни таклиф қилар эканлар; Абу Ҳанифа ва Молик *мурсал* ҳадисни сўзсиз қабул қилади. Бунда фақатгина ҳадисни ривоят қилган ровийнинг ишончли (*сиқа* – تَقَّة) бўлишини етарли деб ҳисоблайдилар. Бошқа томондан *мурсал* ҳадис, ўзидан анча қувватли бўлган бирор далил билан қарама-қарши келиб қолмаслиги шарт қилинади. Исломнинг илк даврларида *мурсал* ҳадисларга амал қилинган. Ҳатто Ибн Жарир ат-Табарий (в. 310/922), “*мурсал* хабарни сўзсиз (мутлақо) равишда қабул қилмаслик ҳижрий иккинчи юз йилнинг бошида ўртага чиққан бир бидъатдир” деган. Бухорий ва Муслим каби мўътабар муҳаддислар асарларида *мурсал* ҳадисларга жой берганлар, уларни далил ўлароқ зикр этганлар⁶.

Абу Ҳанифанинг оз ҳадис билганини, ҳадис учун талаб қилинган аҳамиятни бермагани ёки ҳадисларга қарши чиққани, ва шунингдек *заиф* ҳадисларни олганини олға сурган кишилар, мазҳаб имомларининг ҳадисларни қабул қилиш учун илгари сурган шартларни тадқиқ қилмаган кимсалардир.

Фитна ванотўғри гаплар ёйилган бир даврда, ҳз. Пайғамбар шундай буюрадилар, бировнинг айтганини кўр-кўрона маъқуллаб ҳадис нақл этган кишилар ривоят қилган ҳадисни қабул қилганлар Ҳанафийларнинг ҳадисларга муҳолафат (қарши чиқиш) бўлган деб ҳисоблайдилар. Ҳолбуки улар, китоб (Қуръон), суннат ва саҳобаларнинг ҳукмлари каби *насс* (ларга тегишли манбаларини тадқиқот қилишда жуда ҳам талабчанликларини намоиш этганлар; *насса* таянган ва қабул қилишга лойиқ кўрилган, бир-бирига ўхшаган масалаларни ишлаб чиқарганлари тамал принципга асосланган ҳолда бир қоида остида тўплаганлар. Бетараф олимларнинг тадқиқотига кўра, Абу Ҳанифанинг ижтиҳод кенгашида (*шуро*) ўзига ёрдамчи бўлган ҳадис ҳофизларининг бўлиши ва ижтиҳодларида шахсан устозларидан ўрганган тўрт минг дона ҳадисни ишлатгани маълумдир. Унинг баъзи ҳадисларни рад қилиши, ҳадиснинг соғломлиги учун талаб қилган шартларига ушбу ҳадисларнинг мувофиқ эмаслиги сабабидандир. Абу Ҳанифа *сахих* ҳадисни рад қилиш турсин, ҳатто *мурсал* ва *заиф* ҳадисларни ҳам қиёсдан афзал деб ҳисоблаган⁷.

References:

1. ал-Маккий, Маноқиб, I, 74-78;
2. аз-Заҳабий, Маноқиб, б. 20-21.
3. Бухорий, Азон, 95;
4. М. Абу Заҳра, “Усул ал-Фикҳ”, б. 111.

⁵ Муҳаммад Зоҳид ал-Кавсарий, ўша асар, I, 27, 28. Айни муаллиф; Те'nībū'l-Natīb, 1361 Қоҳира, б. 152-154.

⁶ Бухорий, Азон, 95; М. Абу Заҳра, “Усул ал-Фикҳ”, б. 111.

⁷ Ибн Ҳазм, ал-Ихкâm фи Усул ал-Ахкâm, №г. А.М. Шакир